

интеграции // Проблемы современной экономики. 2014. № 4 (52). С. 8

12. Попов М.С., Попова А.Ю. Основания и принципы применения санитарных и фитосанитарных мер в практике всемирной торговой организации // Анализ риска здоровью. – 2013. – № 1. – С. 36-40

13. Дубовиков Б.А. Система управления качеством (теоретическое обоснование и опыт применения системы управления качеством). – Саратов: ГУП «Типография N 6», 2006. – 367 с.

14. Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. URL:<<https://docs.eadeuniou.org>>

15. Азанов Б.К. Договор о Евразийском экономическом союзе: комплексный правовой анализ // Евразийский юридический журнал. 2014. № 8 (75). С. 39-48.

16. Easter, M.C., et al. The role of HACCP in the management of food safety and quality. J. Soc. Dairy Technol. 47:42-43, 2004.

17. Кодекс Алиментариус // Производство продуктов животноводства. - М.: Издательство «Весь мир», 2007. – С. 7-25.

18. Лиссабонский договор; Регламент 178/2002 EUCouncil. 2002. Regulation 178/2002: Laying down the general principles and requirements of food law, establishing the European Food Safety Authority and laying down procedures in matters of food safety // Official Journal of the European Communities. URL: <<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:031:0001:0024:en:PDF>>.

УДК 796.06:005.21

DOI

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИМПЕРАТИВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛОМ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

БРАТКОВСКИЙ М.Л.,
д-р гос. упр., профессор, профессор, кафедры
гражданского и предпринимательского права;

КОВАЛЬЧУК О.Я.,
аспирант кафедры гражданского
и предпринимательского права,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»;
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье обоснована необходимость применения стратегического подхода к управлению развитием спортивной инфраструктуры. Выявлены проблемы состояния спортивной инфраструктуры в Донецкой Народной Республике и потенциал ее развития. Предложены стратегические императивы управления развитием потенциала инфраструктуры сферы спорта и физической культуры.

Ключевые слова: стратегия развития, потенциал развития инфраструктуры, спортивная инфраструктура.

STRATEGIC MANAGEMENT IMPERATIVES OF THE SPORTS INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT POTENTIAL

BRATKOVSKY M.L.,
Doctor of State Administration, Professor,
Professor of the Department of Civil Law
and Business Law;

KOVALCHYUK O.YA.,
Post-graduate student of the Department
of Civil Law and Business Law
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of the
Donetsk People's Republic»;
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article substantiates the need to apply a strategic approach to managing the development of sports infrastructure. The problems of the state of sports infrastructure in the Donetsk People's Republic and the potential for its development are revealed. Strategic imperatives of managing the development of the infrastructure potential of the sphere of sports and physical culture are proposed.

***Keywords:** development strategy, infrastructure development potential, sports infrastructure.*

Актуальность. Современные условия хозяйствования и мирового экономического уклада обуславливают организационно-коммуникационные изменения, происходящие во всех сферах общества, не исключая сферу спорта и физической культуры. Данные изменения возможны лишь при условии конструктивного диалога между представителями всех заинтересованных сторон: спортивных институций, органов власти и управления, спортсменов и тренеров, общественности. Именно в рамках такого сотрудничества может быть создана платформа для обеспечения эффективного взаимодействия субъектов сферы физической культуры и спорта, что будет способствовать качественным изменениям, направленным на популяризацию здорового образа жизни и продвижения спортивного имиджа на мировой арене.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследования развитых стран доказывают [1-4], что регулярные физические нагрузки и занятия спортом помогают сократить заболеваемость сердечно-сосудистой системы до 36%, уменьшить негативное влияние на организм человека вредных привычек, повысить стрессоустойчивость, отвлечь от асоциального поведения. Однако [5], нестабильный и недостаточный уровень финансирования из государственного и местного бюджетов, отсутствие фискальных стимулов, глобальных спонсоров, механизмов прямого государственного финансирования инициатив и спортсменов, негативно сказывается на развитии спортивной среды.

Цель статьи. Разработка стратегических императивов управления развитием потенциала инфраструктуры сферы спорта и физической культуры.

Изложение основного материала исследования. Комплексное развитие сферы физической культуры и спорта возможно исключительно при условии разработки и поэтапной реализации соответствующей стратегии. Построение стратегии развития отрасли физической культуры и спорта охватывает направления обеспечения равных возможностей для всех слоев общества, патриотической системы воспитания атлетов, тренеров, спортивных менеджеров, пропорционального размещения спортивных объектов и программ их восстановления и поддержания. Охват указанных направлений обеспечивает создание условий для развития олимпийского движения, спорта высших достижений, которые являются основой формирования позитивного имиджа государства в мировом сообществе, популяризации занятий физической культурой и спортом, а также поддержку паралимпийского движения.

Система развития спортивной инфраструктуры Донецкой Народной Республики имеет следующие недостатки:

1) организационные, нормативно-правовые, кадровые и финансовые условия функционирования не отвечают потребностям населения, занимающихся спортом по месту жительства, физкультурно-спортивной реабилитации лиц с инвалидностью, что не дает возможности обеспечить надлежащее функционирование механизма саморазвитию спорта.

2) треть спортивных сооружений не соответствуют международным стандартам проведения соревнований, отсутствует механизм взаимодействия с отечественными спортивными федерациями по планированию и созданию объектов спорта, что не дает возможности принимать международные спортивные состязания;

3) учреждения государственной и коммунальной собственности используют устаревшую материально-техническую базу и, в большинстве случаев, уровень предоставления спортивных услуг, не отвечает современным мировым требованиям.

Обновление инфраструктуры спортивных сооружений в Донецкой Народной Республике начато всего несколько лет назад. В мировой практике уже почти десятилетие инфраструктура спортивных сооружений выстраивается с применением современных технологий, которые позволяют создавать умные многофункциональные и доступные объекты для занятий оздоровительной двигательной активностью (Донбасс Арена), большинство населения занимаются спортом и физической активностью в обустроенных для этого парках.

При отсутствии системной политики и потере лидеров и профессионалов сферы физической культуры и спорта в полном объеме невозможно реализовать стратегическую цель спорта – гордость и вдохновение граждан через международные спортивные победы, формирование международного имиджа страны. Отсутствует прямая конкуренция между федерациями, клубами, детско-юношескими спортивными школами и спортсменами за финансирование, в результате, не стимулируется развитие субъектов сферы спорта. Отдельные направления спорта, ввиду отсутствия уникального мотивирующего бренда,

непривлекательны для зрителей и потенциальных спонсоров. Как следствие, спортивная индустрия становится неконкурентной на мировом уровне и не дает возможности развиваться смежным отраслям, поэтому требует особого внимания со стороны государства. Развитие инфраструктуры спорта, обеспечение проведения на территории страны международных спортивных мероприятий повлечет за собой развитие сфер туризма и гостиничного бизнеса, что позитивно скажется на экономике государства в целом.

На наш взгляд, базовыми императивами стратегического управления потенциалом инфраструктуры спорта выступают: формирование в обществе моды на здоровый образ жизни, увеличение количества населения, охваченных регулярной двигательной активностью, создание условий для развития современной и доступной спортивно-оздоровительной инфраструктуры.

Доступ к современной спортивной инфраструктуре для регулярных занятий физической культурой и спортом может быть обеспечен при условии стратегического охвата по пяти направлениям, в основу каждого из которых положен «человек с его потребностями»: повышение уровня физической активности; качественные изменения в спорте высших достижений; развитие спортивной инфраструктуры; диджитализация и цифровизация сферы физической культуры и спорта; оптимизация кадрового обеспечения сферы физической культуры и спорта и развитие института наставничества.

Реализация каждого из пяти направлений проводится через соответствующие программы развития: Программу популяризации двигательной активности среди разных возрастных групп населения, лиц с инвалидностью; Программу повышения престижа профессий спортсмена и тренера; Территориальные Программы развития современной, разнообразной и доступной спортивной инфраструктуры; Программы стимулирования субъектов сферы физической культуры и спорта по предоставлению физкультурно-оздоровительных услуг населению.

Реализация Программ может быть осуществлена через соответствующие механизмы государственного управления: делегирование части функций управления спортом спортивным федерациям с целью расширения их автономии; меценанство и государственно-частное партнерство, стимулирующие развитие индустрии отрасли физической культуры и спорта; финансирование наставничества, как эффективного инструмента обеспечения качественной подготовки и участия отечественных сборных в международных состязаниях групповой и личной направленности; финансирование института общественной интеграции лиц с инвалидностью и создания условий для проведения мероприятий физкультурно-спортивной реабилитации; цифровое взаимодействие между министерством и субъектами сферы физической культуры и спорта.

Мерами прямого и косвенного воздействия со стороны государства в контексте обозначенных механизмов о управления выступают:

– обеспечение координации действий всех заинтересованных субъектов, органов исполнительной власти и их представительств на

местном уровне по вопросам популяризации среди населения физической культуры и спорта;

- создание инновационного спортивного кластера для обеспечения взаимодействия, обмена идеями и технологиями между представителями государства, бизнеса и учеными с целью координации усилий по повышению уровня вовлеченности населения к оздоровительной двигательной активности;

- разработка комплекса показателей для оценки уровня физического здоровья различных групп населения, в т.ч. при помощи инструментов ГТО;

- обеспечение популяризации физической культуры и спорта и пропаганды здорового образа жизни путем создания социальной рекламы на телевидении, страницах социальных сетей, привлечение ведущих спортсменов (в т.ч. с инвалидностью), тренеров к формированию ценностного отношения молодежи к собственному здоровью, улучшению физического развития и физической подготовленности с учетом требований будущей профессиональной деятельности;

- использование всех доступных средств массовой коммуникации для формирования в обществе ценности сохранения и укрепления здоровья путем сочетания физической активности с другими составляющими здорового образа жизни;

- создание Фонда развития спорта и двигательной активности для улучшения материально-технической базы спорта, популяризации оздоровительной двигательной активности, источником наполнения которого определить поступление от специального акцизного налога на спирт, алкогольных напитков, табачных изделий и других внебюджетных средств от юридических и физических лиц;

- увеличение количества общедоступных спортивных мероприятий для активного семейного отдыха в местах массового отдыха граждан;

- обустройство безопасных маршрутов для пешеходного, велосипедного, водного туризма;

- создание и обеспечение работы сети летних школ плавания на открытых водоемах с соблюдением санитарно-гигиенических норм;

- совершенствование законодательства по поддержке и стимулированию субъектов сферы физической культуры и спорта, деятельность которых направлена на поощрение людей к оздоровительной двигательной активности;

- привлечение институтов гражданского общества, в т.ч. молодежных и детских общественных организаций, к проведению мероприятий по повышению оздоровительной двигательной активности населения;

- внедрение двигательной активности для первичной профилактики хронических неинфекционных заболеваний и физической реабилитации; введение практики назначения врачами двигательной активности как действенного средства снижения риска неинфекционных заболеваний; предоставление консультаций по вопросам использования оздоровительной двигательной активности и совершенствование в этой части подготовки и повышения квалификации медицинских работников.

Оценка потенциала инфраструктуры спортивных сооружений указывает на несоответствие требованиям современности ресурсного обеспечения отрасли, а именно финансового и материально-технического, что становится для правительства ДНР стимулом к совершенствованию состояния существующих спортивных сооружений: проведение реконструкций, капитальных и текущих ремонтов существующих спортивных сооружений. Однако в Республике такой потенциал есть и его представляется возможным развивать.

Для полной реализации потенциала инфраструктуры необходимо продолжить работу по застройке спортивных площадок с тренажерами и комплексов для уличной гимнастики, застройки стадионов с искусственным покрытием для игры в футбол и мини-футбол, реконструкции баскетбольных и волейбольных площадок.

Перспективными направлениями также выступают:

- реализация молодежных проектов, «мастер – классов» и т.п. с привлечением максимального количества населения, взаимодействия с общественными организациями физкультурно-спортивной направленности и другими субъектами сферы физической культуры и спорта.

- развитие детского, детско-юношеского спорта и резервного спорта через процесс отбора одаренных детей, которые имеют высокий уровень подготовленности и способности во время учебно-тренировочных занятий выдерживать значительные физические нагрузки, привлечение к учебно-тренировочному процессу ведущих тренеров;

- военно-патриотическое воспитание.

- развитие спорта ветеранов и инвалидов.

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Недостаточный уровень пропаганды оздоровительной двигательной активности, отсутствие доступной спортивной инфраструктуры надлежащего качества в местах массового отдыха и по месту жительства населения, несовершенство системы охраны здоровья, низкий уровень осознания ценности здоровья как собственного капитала, пребывание подавляющего большинства населения в условиях социально-экономической нестабильности привели к неблагоприятным для ведения здорового образа жизни обстоятельствам – на сегодняшний момент являются результатами недостаточного использования потенциала инфраструктуры сферы физической культуры и спорта. В качестве положительных тенденций в ДНР выступает рост числа лиц, использующих различные виды и формы оздоровительной двигательной активности, в частности, благодаря увеличению предложения частного сектора. Положительная тенденция наблюдается также в заинтересованности сотрудничества государственного и частного секторов в развитии массового спорта.

Как отдельный положительный аспект следует выделить информационное обеспечение сферы физической культуры и спорта за счет широкого внедрения социальной рекламы различных аспектов здорового образа жизни во всех средствах массовой информации.

Наличие достаточного количества положительных тенденций развития инфраструктуры диктует необходимость дальнейшего развития механизмов государственного управления инфраструктурой спортивных сооружений Донецкой Народной Республики. В первую очередь таковым выступает Организационно-правовой механизм поддержки спортивных федераций Республики.

Список использованных источников

1. Chappelet, J.-L. Autonomy of sport in Europe / J.-L. Chappelet // Council of Europe Publishing. – April 2010. – PP. 24-26.
2. Cieřlikowski Krz. The role of public administration in the development of the sport market on the example of the city of Tychy in Poland / Krz. Cieřlikowski // Innovative (Eco-) Technology, Entrepreneurship and Regional Development. Conference proceedings. – 2019. – No 3. – PP. 30-36.
3. Eddie T. C. Lam The Roles of Governance in Sport Organizations / T.C. Lam Eddie // Journal of Power, Politics & Governance June 2014. – Vol. 2. – No. 2. – PP. 19-31.
4. Sam Michael The Public Management of Sport // Public Management Review. – 2009. – No11. – PP. 499-514.
5. Maennig W. Corruption in International Sports and Sport Management: Forms, Tendencies, Extent and Countermeasures / W. Maennig // European Sport Management Quarterly [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.researchgate.net/publication/228268742_Corruption_in_International_Sports_and_Sport_Management_Forms_Tendencies_Extent_and_Countermeasures

УДК
DOI

**СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И ОЦЕНКА ФАКТОРОВ ФОРМИРОВАНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МСБ**

КОЗЛОВ В.С.,
канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
менеджмента в непроизводственной сферы

КРЕТОВА А.В.,
канд.гос.упр., доцент, доцент кафедры менеджмента
в производственной сферы

ПАСТУШЕНКО С.Я.,
аспирант кафедры
менеджмента непроизводственной сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика